

Peixes Anuais do Brasil: uma Diversidade Ameaçada

Brazil's Annual Fish: a Threatened Diversity

Vinicius Cardoso¹ & Leonardo Fabrizio²

Resumo: Os rivulídeos são uma família de pequenos peixes muito populares no mercado da aquariofilia por suas cores chamativas. As espécies desta família estão amplamente distribuídas na América do Sul, Central e sul da América do Norte onde são encontradas em ambientes como florestas tropicais, regiões semiáridas e até mesmo em estuários.

A maioria dos rivulídeos apresentam um ciclo de vida sazonal habitando poças temporárias que secam completamente durante parte do ano, onde apenas os ovos sobrevivem às estações secas, permanecendo em diapausa no solo por meses até eclodirem na próxima estação chuvosa, sendo então conhecidos no folclore como “Peixes das Nuvens”. Devido essas características, estes peixes são muito afetados pela perda e fragmentação de seu habitat. Sua reduzida plasticidade ecológica e área de distribuição restrita os caracterizam como um dos grupos de vertebrados mais ameaçados, e a família de peixes mais ameaçada de extinção do Brasil.

Palavras-chave: Rivulidae, Killifishes, biodiversidade, ciclo de vida, conservação.

Abstract: Rivulids are a family of small fish that are very popular in the aquarium market for their striking colors. The species of this family are widely distributed in South, Central and southern North America where they are found in environments such as tropical forests, semiarid regions and even in estuaries. Most rivulids have a seasonal life cycle inhabiting temporary puddles that dry up completely for part of the year, where only the eggs survive the dry seasons, remaining in diapause in the soil for months until they hatch in the next rainy season, being then known in folklore as “Peixes das Nuvens”. Due to these characteristics, these fish are greatly affected by the loss and fragmentation of their habitat. Their reduced ecological plasticity and restricted distribution area characterize them as one of the most endangered vertebrate groups, and the most endangered fish family in Brazil.

Keywords: Rivulidae, Killifishes, biodiversity, life cycle, conservation.

¹ Vinicius de Carvalho Cardoso. Estudante de Ciências Biológicas na UPM. Aluno de iniciação científica na seção de ictiologia do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP). viniciusc.cardoso@yahoo.com.br

² Leonardo Siqueira Fabrizio. Estudante de Ciências Biológicas na UPM. Aluno de iniciação científica na seção de ictiologia do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP). leofabri2010@gmail.com

FILHOS DAS NUVENS?

“Tem uns peixes esquisitos por aqui”, disse o velho, morador de um casebre entre o sul da Bahia e o norte de Minas. “São os peixes das nuvens, que caem do céu junto com a chuva, enchendo essas poças d’água do roçado duro”, explicou. Caem das nuvens? “Juro que vi um punhado deles descendo entre as gotas”, garantiu o velho (OERJ 2015).

O diálogo acima reflete a crença repetida por parte da população do sertão, nessas regiões o folclore criou a lenda dos peixes caídos do céu para explicar como uns peixes coloridos aparecem repentinamente em poças de água após as chuvas (Figura 1). Pode-se parecer até mesmo um fenômeno sobrenatural, usado para explicar o aparecimento desses peixes em locais até pouco tempo secos e sem sinal de água, porém esse misticismo popular é reflexo de uma surpreendente capacidade evolutiva de sobrevivência e adaptação desses animais, popularizando esta crença no cotidiano da população, e sendo passada entre gerações.

CONHECENDO OS RIVULÍDEOS

Os peixes da família Rivulidae, popularmente conhecidos como peixes anuais ou “Killifishes”, constituem um dos grupos mais diversos de peixes de água doce neotropicais, com 39 gêneros e 468 espécies descritas (Fricke et al., 2020). Na América do Sul, a família é encontrada na maioria das bacias hidrográficas desde o norte da Venezuela ao sul da Argentina, e nas drenagens atlânticas da Colômbia. Na América Central, ocorrem desde o México até o Panamá, sendo também encontradas nas ilhas do Caribe. Já na América do Norte, os rivulídeos estão restritos ao sul da Flórida. A maior diversidade de rivulídeos está no Brasil, onde são encontradas cerca de um terço das espécies (Costa, 2008; Costa, 2010).

Os rivulídeos podem ser encontrados em desde florestas tropicais até regiões semi-áridas, e desde planícies costeiras ao nível do mar até cerca de 1.000 m acima do nível do mar. Embora primariamente restritos à água doce, alguns rivulídeos são encontrados em áreas estuarinas (Costa, 2003). A maioria das espécies atingem um comprimento total entre 5,0 e 8,0 cm, algumas espécies atingem comprimentos maiores entre

Fig. 1 Ilustração da crença popular difundida que os rivulídeos “caíam” do céu junto com as chuvas. Ilustração: Leonardo S. Fabrizio.

Fig. 2 Padrões de coloração e formato de corpo em vida de machos de peixes anuais: (1) *Anablepsoides hartti*, (2) *Atlantirivulus santensis*, (3) *Austrofundulus guajira*, (4) *Austrolebias gymnoventris*, (5) *Campellolebias brucei*, (6) *Cynodonichthys tenuis* (7) *Cynolebias itapicurensis*, (8) *Cynopoecilus notabilis*, (9) *Ghatholebias zonatus*, (10) *Hypsolebias shibattai*, (11) *Kryptolebias ocellatus*, (12) *Laimosemion xiphindius*, (13) *Leptolebias aureoguttatus*, (14) *Leptopanchax splendens*, (15) *Llanolebias stellifer*, (16) *Maratecoara splendida*, (17) *Melanorivulus ofaie*, (18) *Micromoema xiphophora*, (19) *Millerichthys robustus*, (20) *Moema apurinan*, (21) *Mucurilebias leitoal*, (22) *Nematolebias papilleferus*, (23) *Neofundulus splendidus*, (24) *Notholebias minimus*, (25) *Ophthalmolebias canstanciae*, (26) *Papiliolebias ashleyae*, (27) *Pituna compacta*, (28) *Plesiolebias glaucopterus*, (29) *Prorivulus auriferus*, (30) *Pterolebias longipinis*, (31) *Rachovia splendens*, (32) *Renova Oscari*, (33) *Rivulus ribesrubrum*, (34) *Simpsonichthys boitonei*, (35) *Spectrolebias costae*, (36) *Stenolebias damascenoi*, (37) *Terranatos dolichopterus*, (38) *Trigonectes balzanii* e (39) *Xenurolebias myersi*. Ilustração: Leonardo S. Fabrizio.

15,0 e 20,0 cm, e espécies miniatura nunca ultrapassam 3,0 cm de comprimento total (Amorim & Bragança, 2017). Os representantes desta família são facilmente reconhecidos pelos padrões de cores diversificadas e vivas nos machos (Figura 2), tal característica faz com que estes peixes sejam muito populares no mercado de peixes ornamentais em todo o mundo (Costa, 2003). Além de cores vivas e brilhantes nos machos, o dimorfismo sexual é marcado por diferenças no formato das nadadeiras e em algumas espécies diferenças no número de raios (Amorim & Bragança, 2017). A maioria dos rivulídeos são generalistas, alimentando-se de pequenos artrópodes, como crustáceos, insetos e outros animais aquáticos, como nematóides e moluscos (Volcan et al., 2011; Keppeler et al., 2015).

CICLO DE VIDA

Os rivulídeos possuem um desenvolvimento particular, aliado a adaptações ecológicas e fisiológicas. São tipicamente ovíparos e com fertilização externa (Costa, 1995c, e), há também registros de pelo menos duas espécies hermafroditas com autofecundação (Harrington, 1961). A maioria dos rivulídeos apresentam um ciclo de vida sazonal (Figura 2), habitando ambientes temporários (Figura 3) que secam completamente durante parte do ano, onde apenas os ovos sobrevivem às estações secas, permanecendo em diapausa no solo por meses até eclodirem na próxima estação chuvosa (Myers 1942; Loureiro & de Sá, 2015). A maturação sexual precoce e a alta fecundidade também são características típicas dos peixes anuais (Furness, 2015). Devido a essas características, os peixes anuais são considerados bons modelos para estudos sobre tolerância fisiológica, adaptação a ambientes extremos, além de estudos evolutivos (Furness, 2015), visto que a distribuição restrita das espécies e uma alta taxa de endogamia fornecem condições naturais ideais para estudar como mecanismos evolutivos, tais como a deriva genética e o fluxo gênico, podem resultar em divergências entre as populações (de Sá et al., 2015).

Fig. 3 Ciclo de vida dos peixes anuais. (A) reprodução no período das chuvas, disposição dos ovos no substrato; (B) início da estação da seca, ambientes temporários começam a secar; (C) ápice da estação da seca, ambientes temporários secam completamente, adultos morrem e ovos entram em estágio dormente (diapausa); (D) ovos permanecem em diapausa até a próxima estação chuvosa; (E) início da estação chuvosa, ambientes temporários começam a surgir novamente; (F) estação cheia, ovos eclodem, alevinos crescem rapidamente, e o ciclo recomeça. Ilustração: Leonardo S. Fabrizio

Fig. 4 Exemplo de um ambiente temporário, corpo d'água raso com vegetação aquática e fundo lodoso. Ilustração: Leonardo S. Fabrizio

PRINCIPAIS AMEAÇAS

Os peixes anuais são muito afetados pela perda e fragmentação de áreas alagadas, uma vez que muitas espécies estão restritas à esses ambientes (Volcan et al., 2015). Sua reduzida plasticidade ecológica e área de distribuição restrita, juntamente ao crescente ritmo de perda de habitat, colocam os peixes anuais entre os grupos de vertebrados mais ameaçados (ICMBio, 2012; Volcan et al., 2015). Brejos e lagoas temporárias têm sido drasticamente impactados por meio de desmatamentos, drenagens e aterros. Algumas espécies são bastante sensíveis a ligeiras alterações da qualidade da água ou perda da cobertura vegetal original circundante. As ameaças identificadas para o grupo foram as atividades agrosilvopastoris, a conversão das várzeas em lavouras, e a urbanização (ICMBio, 2012). Na lista nacional mais recente de espécies ameaçadas, 125 espécies de rivulídeos foram enquadradas em alguma categoria de ameaça (ICMBio, 2020). Diante desta situação, foi criado no Brasil, o “Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Peixes Rivulídeos Ameaçados de Extinção - PAN Rivulídeos” (ICMBio, 2012), enfatizando a importância da realização de estudos técnicos e científicos, *in situ* e *ex situ*, aplicados à conservação das espécies de rivulídeos e seus habitats. O último PAN foi finalizado em 2018, com a avaliação de 42 ações e quatro objetivos específicos, entre eles inserir a temática dos rivulídeos na gestão ambiental, subsidiando os órgãos ambientais (federais, estaduais e municipais) para a inclusão de medidas de proteção das espécies e seus habitats nas ações de planejamento, licenciamento, fiscalização, monitoramento e controle.

Fig. 5 Principais ameaças aos rivulídeos. Expansão urbana desordenada, conversão das várzeas em lavouras e atividades agrosilvopastoris. Ilustração: Leonardo S. Fabrizio

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Guilherme Moreira Dutra pelas sugestões e comentários na revisão de texto e conteúdo.

Referências

- Amorim, P.F, Bragança, P.H.N. 2017. Family Rivulidae- Rivuline Killifishes. In: Van der Sleen P, Albert JS. editors. Field guide Amazon, Orinoco & Guianas. New Jersey: *Princeton University Press*, 350–359.
- Costa, W.J.E.M. 1995c. Revision of the Neotropical fish genus *Campellolebias* (Cyprinodontiformes: Rivulidae), with notes on phylogeny and biogeography of the Cynopocilinae. *Cybium* 19:349–369.
- Costa, W.J.E.M. 1998a. Phylogeny and classification of Rivulidae revisited: origin and evolution of annualism and miniaturization in rivulid fishes (Cyprinodontiformes: Aplocheiloidei). *Journal of Comparative Biology* 31:33–92.
- Costa, W.J.E.M. 2003. Family Rivulidae (South American annual fishes). In Reis RE, Kullander SO, and Ferraris Jr. CJ, editors. Check List of the Freshwater Fishes of South and Central America. *EDIPUCRS*, 526-548.
- Costa, W.J.E.M. 2008. Catalog of Aplocheiloid killifishes of the world. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 127p.
- Costa, W.J.E.M. 2010. Historical biogeography of Cynolebiasine annual killifishes inferred from dispersal-vicariance analysis. *Journal of Biogeography*, 37: 1995- 2004.
- Fricke, R., Eschmeyer, W.N., Van der Laan, R. 2020. Eschmeyer's catalog of fishes: genera, species, references [Internet]. San Francisco: California Academy of Sciences. Available from: <https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/SpeciesByFamily.asp>
- Furness, A.I. 2015. The evolution of an annual life cycle in killifish: adaptation to ephemeral aquatic environments through embryonic diapause. *Biological Reviews*, 91: 796-812.
- Harrington, R.W.J. 1961. Oviparous hermaphroditic fish with internal self-fertilization. *Science*, 134:1749–1750.
- ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 2012. Sumário executivo do plano de ação nacional para a conservação dos peixes Rivulídeos ameaçados de extinção. Brasília. Disponível em: <https://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna->>

ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 2019. Peixes Rivulídeos no National Geographic. Brasília. Disponível em: <https://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/10676-peixes-rivulideos>

Os peixes que caem do céu com a chuva. O estado RJ (OERJ), Rio de Janeiro, 11 de Outubro de 2015. Disponível em: <https://oestadorj.com.br/os-peixes-que-caem-do-ceu-com-a-chuva/>

Keppeler, F.W, Lanés, L.E.K, Rolon, A.S, Stenert, C, Lehmann, P, Reichard, M, Maltchik, L. 2015. The morphology-diet relationship and its role in the coexistence of two species of annual fishes. *Ecology of Freshwater Fish*, 24:77–90.

Loureiro, M. de Sá, R.O. 2015. Diversity of Aplocheiloidei. In: Berois N, Garcia G, de Sá RO ed. Annual Fishes: Life History Strategy, Diversity, and Evolution, *CRC Press Taylor & Francis group*, 1-342.

Myers, G.S. 1942. Studies on South American freshwater fishes I. *Stanford Ichthyological Bulletin*, 2:89–114.

Volcan, M.V, Fonseca, A.P, Robaldo, R.B. 2011. Reproduction of the threatened Annual Killifish *Austrolebias nigrofasciatus* (Cyprinodontiformes: rivulidae), confined in a natural environment. *Journal of Threatened Taxa*, 3: 1864-1867.

Volcan, M.V, Lanés, L.E.K, Gonçalves, A.C, Guadagnin, D.L. 2015. Annual fishes (Rivulidae) from Southern Brazil: A broad-scale assessment of their diversity and conservation. In: Berois N, Garcia G, de Sá RO ed. Annual Fishes: Life History Strategy, Diversity, and Evolution, *CRC Press Taylor & Francis group*, 1-342.